

ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणींचा
शोध घेऊन उपाययोजना करणे

संशोधक

श्री नंदकिशोर रंगनाथ घोडेकर
मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र
महाविद्यालय,
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,
अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

मार्गदर्शक

प्राचार्य मा. डॉ. दादासाहेब मोरे
मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र
महाविद्यालय,
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,
अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

सारांश-

“शिक्षण हा मानवाचा तिसरा डोळा आहे. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. प्राशन करील तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. या सुविचारांमधून शिक्षणाचे महत्त्व विशद होते. प्रत्येक मूल हे जन्मजात विद्यार्थी असते आणि ते संपूर्ण जीवनभर विद्यार्थीच असते. जागतिक पातळीवर अनेक पौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य शिक्षण तज्ञांनी शिक्षणाचे महत्त्व सांगितले आहे. महात्मा फुले यांनी आपल्या ‘शेतकऱ्यांच्या आसूड’(१९८३)-या ग्रंथातून

विद्याविना मती गेली|

मतीविना नीती गेली|

नीतीविना गती गेली|

गतीविना वित्त गेले|

वित्तविना शुद्र खचले|

इतके अनर्थ एका अविद्येने केले||

शिक्षणाचे महत्त्व विशद केले आहे.

आज पर्यंत समाजातील अनेक घटकांनी शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या 86 व्या घटना दुरुस्ती अन्वये कलम- 21 (अ) नुसार वय वर्षे 6 ते 14 वयोगटातील बालकांसाठी सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण देण्याचा कायदा केला आहे. RTE ACT 2009 नुसार सुद्धा वय वर्ष 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना शिक्षणाचा हक्क प्राप्त करून दिला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत सरकारने शिक्षण ही काळाची गरज आहे हे ओळखून शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी अनेक शिक्षण विषयक योजना सुरू केल्या. तरी देखील आज शिक्षणाची गंगा समाजाच्या सर्व स्तरापर्यंत पोहोचलेली नाही.

शासनाने प्राथमिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रामीण भागातील शाळांमधून सुकळी देणे, सुगंधी दूध देणे, कडधान्य देणे, अंडी देणे यासारख्या विविध योजना सुरू केल्या.

तामिळनाडू सरकारने इ.स. 1925 मध्ये मद्रास महापालिकेत मागास मुलांसाठी सर्वप्रथम शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली. त्यानंतर संपूर्ण भारतभर 15 ऑगस्ट 1995 पासून राष्ट्रीय माध्यान्ह भोजन योजना सुरू करण्यात आली. 1997-98 पासून संपूर्ण देशात ही योजना लागू झाली. 29 नोव्हेंबर 2001 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये सर्व राज्यात ही योजना सुरू झाली. सुरुवातीला इयत्ता पहिली ते पाचवी साठी लागू असणारी योजना एक एप्रिल

2008 पासून इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी पण लागू करण्यात आली. सन 2013 मध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदानुसार सरकारने 30 सप्टेंबर 2015 ला मध्यान्ह नियम घोषित केले. यामध्ये प्राथमिक स्तर इयत्ता एक ते पाच-450 कॅलरीज व 12 ग्रॅम प्रथिने, उच्च प्राथमिक स्तर इयत्ता सहा ते आठ साठी-700 कॅलरीज व 20 ग्रॅम प्रथिने निश्चित केले. सप्टेंबर 2021 मध्ये या योजनेचे नाव बदलून-प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना केले आहे.

मात्र ग्रामीण भागात ही योजना राबविताना खूप समस्यांना तोंड द्यावे लागते म्हणून संशोधकाने ही योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणींचा शोध घेऊन त्यावर कशा उपाययोजना करता येतील या विषयावर संशोधन केले व प्राथमिक शिक्षणातील गळती व स्थिती या समस्येचा खोलवर अभ्यास करून उपाय सुचविले.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

महत्वाचे शब्द - ग्रामीण भाग शाळा, शालेय पोषण आहार योजना

प्रस्तावना-

शालेय पोषण आहार योजना (mid day meal scheme) ही भारत सरकारने गरीब आणि वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेली एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक योजना आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे विद्यार्थ्यांना सकस पौष्टिक आहात पुरवणे, त्यांच्या पोषण स्थितीत सुधारणा करणे आणि शालेय उपस्थिती वाढवणे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये गरम, ताजे व सकस अन्न पुरवले जाते.

ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये ही योजना राबविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा अडचणींमध्ये अन्नाचा दर्जा, स्वच्छता यंत्रणा, पुरवठा, निधी व्यवस्थापन, स्वयंपाकाच्या सुविधा व स्थानिक प्रशासनाचा अभाव आदी बाबींचा समावेश होतो. त्यामुळे ही योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी व त्या सोडवण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

साहित्याचा आढावा-सात पीएचडी संशोधन अहवाल आढावा उपयोगिता-

पूर्व संशोधन आढावा घेतल्यामुळे संशोधन कर्त्याला संशोधन कार्याविषयी खूप महत्त्वपूर्ण माहिती मिळाली. या सात पूर्व संशोधन कार्यांच्या आढाव्यामुळे संशोधन कर्त्याला स्वतःची समस्या इतर संशोधकांच्या समस्येपेक्षा वेगळी निवडण्यासाठी मार्गदर्शन मिळाले.

सदर आढावे घेताना संशोधन करताना अनेक संदर्भ साहित्याचे वाचन करावयास मिळाले. यासंदर्भात साहित्याच्या वाचनाचा त्याला स्वतःच्या संशोधनात उपयोग झाला. वरील सर्व संशोधना आणावे हे संशोधन कर्त्याच्या समस्येची निगडित किंवा शीर्षकांमध्ये साम्य असलेले असल्यामुळे त्याला स्वतःच्या समस्येविषयी खूप खोलवर अभ्यास करता आला.

शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांपैकी शालेय पोषण आहार्य योजना असून सदर योजनेची शाळा पातळीवर अंमलबजावणी करताना कोणकोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. मुख्याध्यापकांना प्रशासन चालवताना येणाऱ्या अडचणी, शिक्षकांच्या अध्यापनावर होणारा परिणाम, शालेय विद्यार्थ्यांच्या पोषणात झालेला बदल, प्रशासकीय यंत्रणेचा हस्तक्षेप, शालेय विद्यार्थ्यांचा घरगुती व शालेय पोषण आहारातील पोषण मूल्यांचा फरक, आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक पोषण मूल्ये, इत्यादी समस्यांचा संशोधकाला अभ्यास करता आला.

या सर्व आढाव्यांमधून संशोधकाला संशोधनाची एक वेगळी समस्या निवडण्यास मदत झाली. समस्येची निवड

केल्यानंतर संशोधनाची उद्दिष्टे, गृहीतके, जनसंख्या, नमुना निवड, संशोधन पद्धती, सामग्री एकत्रीकरणाची साधने, संख्याशास्त्रीय तंत्रे या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास होऊन निवडीसाठी मार्गदर्शन मिळाले.

सदर संशोधनांच्या आढाव्याच्या अभ्यासावरून प्रत्येक संशोधकाने वेगवेगळ्या समस्येवर संशोधन केल्याचे दिसून आले. आढाव्यांच्या अभ्यासामुळे संशोधन कर्त्याला त्याच्या स्वतःच्या संशोधनासाठी विविध संदर्भ यांची माहिती मिळाली. संशोधन करताना स्वतःमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करता आला.

वरील आढाव्यांच्या अभ्यासातून योग्य संशोधन पद्धतीची निवड करून माहिती मिळविण्यासाठी मुख्याध्यापक, विद्यार्थी, संबंधित कर्मचारी यांच्यासाठी प्रश्नावली विकसित कशी करावी याचे देखील मार्गदर्शन मिळाले. या साधनाद्वारे माहिती मिळवून या माहितीचे विश्लेषण कसे करावे कोणते विश्लेषण तंत्रे वापरावी याची माहिती मिळाली.

सदरच्या आढाव्यांमधून समस्येची पार्श्वभूमी, ऐतिहासिक स्थिती व सद्यस्थिती यामध्ये सुसंगती निर्माण करता आली. प्रकरणांची रचना कशी करावी नियोजन कसे करावे याचे मार्गदर्शन मिळाले.

सदर आढाव्यांमुळे संशोधन करताना एक अभ्यासपूर्ण व परिणामकारक असे संशोधन कार्य करता आले.

संशोधनाची उद्दिष्टे –

- १) महाराष्ट्र राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेचा सखोल अभ्यास करणे.
- २) ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणींचा शोध घेणे.
- ३) शालेय पोषण आहार योजनेच्या परिणामकारकतेवर प्रभाव टाकणाऱ्या घटकांचा अभ्यास करणे व त्यावर उपाययोजना करणे.

संशोधन पद्धती-

प्रस्तुत संशोधनासाठी सर्वेक्षण या संशोधन पद्धतीचा उपयोग केला आहे.

माहिती संकलनाची तक्ते व आलेख-

संशोधकाने सदर संशोधनासाठी प्रश्नावली या साधनाचा उपयोग करून खालील प्रकारे माहितीचे संकलन तक्त्यांच्या आधारे केले.

*मुख्याध्यापकांच्या प्रतिक्रिया (N=10)

अ.क्र.	प्रश्न	होय. %	नाही %
1	योजना वेळेवर व सुरळीत राबविली जाते	60	40
2	स्वयंपाकासाठी सुविधा उपलब्ध आहेत	50	50
3	पुरवठादार वेळेवर व दर्जेदार धान्य पुरवतो	70	30
4	शासनाकडून नियमित निधी प्राप्त होतो	40	60
5	विद्यार्थी उपस्थिती योजनेमुळे वाढली आहे.	80	20

*शिक्षकांच्या प्रतिक्रिया (N=40)

अ.क्र.	प्रश्न	होय.%	नाही %
1	योजनेचा शाळेच्या वेळापत्रकावर परिणाम	72	28
2	स्वयंपाक घर सुरक्षित आहे	60	40
3	विद्यार्थी समाधानी आहेत	68	32
4	वितरण व्यवस्था पारदर्शकता आहे	54	46
5	नियमित आरोग्य तपासणी होते	48	52

*विद्यार्थी प्रतिसाद (N=50)

अ.क्र.	प्रश्न	होय.%	नाही %
1	अन्न वेळेवर मिळते.	75	25
2	अन्नाची चव आवडते	60	40
3	स्वच्छता राखली जाते	55	45
4	आरोग्यावर परिणाम होतो	20	80
5	शाळेत येण्यासाठी प्रेरित करते	82	18

*पालकांचे प्रतिसाद (N=50)

अ.क्र.	प्रश्न	होय.%	नाही %
1	योजना उपयुक्त आहे	90	10
2	मुलांचे आरोग्य सुधारले	62	38
3	अन्नसुरक्षित आहे.	68	32
4	अन्न वेळेवर मिळते	70	30
5	योजना नियमित पारदर्शक आहे	50	50

*स्वयंपाकी प्रतिसाद (N=20)

अ.क्र.	प्रश्न	होय.%	नाही %
1	वेळेवर मानधन मिळते	30	70
2	भौतिक सुविधा पुरेशा आहेत	40	60
3	सनियंत्रण व्यवस्थित आहे.	50	50
4	वैयक्तिक मार्गदर्शन मिळते	68	32
5	खूप अडचणी येतात	30	70

संशोधकाने अशाप्रकारे तक्त्यांच्या मदतीने माहितीचे संकलन केले.

माहितीचे विश्लेषण-

साधनांद्वारे मिळालेल्या संख्यात्मक माहितीचे विविध तक्त्यांच्या व आलेखांच्या मदतीने विश्लेषण करण्यात आले व त्यावरून निष्कर्ष काढण्यात आले. माहिती विश्लेषणासाठी एम एस एक्सेल सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आला.

निष्कर्ष-**१. प्रशासनिक अडचणी-**

- * अन्नधान्य वेळेवर पोहोचत नाही.
- * निधी वेळेवर मिळत नाही.
- * अण्णा वितरणाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता कमी आहे.
- * शैक्षणिक कामकाजात अडचणी येतात.

२. भौतिक अडचणी-

- * अनेक शाळांमध्ये स्वयंपाकगृहाची पुरेशी सुविधा नाही.
- * स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा अभाव आहे.
- * स्वच्छतागृहांची कमतरता आहे.

३. मनुष्यबळाशी संबंधित अडचणी-

- * स्वयंपाक करणाऱ्या महिलांना अल्प वेतन मिळते.
- * प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव आहे.
- * पर्यवेक्षणाची कमतरता आहे.

४. विद्यार्थी संबंधित अडचणी-

- * अन्नाची गुणवत्ता चांगली नसते.
- * अनेक वेळा अन्न चवहीन असते.
- * आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात.

शिफारसी (उपाय योजना)-**१. प्रशासनिक उपाय-**

- * अन्नधान्य आणि निधी वेळेवर पोहोचण्यासाठी सुसंगत यंत्रणा निर्माण करावी
- * डिजिटल यंत्रणेचा वापर करून पारदर्शकता आणावी.
- * ग्रामपंचायत व शाळा व्यवस्थापन समिती यांचे अधिक सक्रिय सहभाग असावा.

२. भौतिक सुधारणा-

- * सर्व शाळांमध्ये उत्कृष्ट स्वयंपाक गृह बांधले जावे.
- * स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
- * स्वच्छतागृहांची संख्या वाढवावी.

३. मनुष्यबळ वाढ-

- * स्वयंपाक करणाऱ्या महिलांना प्रशिक्षण व योग्य वेतन द्यावे.
- * पर्यवेक्षणासाठी स्वतंत्र निरीक्षक नेमावेत.

- * शिक्षकांना या योजनेबाबत विशेष मार्गदर्शन द्यावे.
- ४. आरोग्य दृष्टिकोनातून-
 - * अन्नाचे गुणवत्ता तपासण्या करीता स्थानिक आरोग्य विभागाची मदत घ्यावी.
 - * विद्यार्थ्यांना आहाराबाबत अभिप्राय देण्याची संधी द्यावी.
 - * मासिक आरोग्य तपासणी कार्यक्रम राबवावा.

संदर्भसूची

- * खडसे इंदिरा (२००८)-पोषण व आहार शास्त्र-पुणे-हिमालय प्रकाशन
- * पानसे के.व्ही. (१९७५)-समाजाच्या आहारविषयक गरजा-पुणे कॉन्सिनेन्टल प्रकाशन.
- * प्रा. भाळवणकर व्ही.जी.-प्राथमिक शिक्षण सद्यस्थिती समस्या व उपाय.
- * महात्मा फुले (२००४)-शेतकऱ्यांचे आसूड-सुगावा प्रकाशन-पुणे
- * वाघमारे शोभा (२००८)-पोषण आणि आहार-औरंगाबाद विद्या प्रकाशन.

GOEIJR